

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KO'PRIKSOZLIK SOHASI RIVOJLANISHINING OBZORI VA ZAMONAVIY HOLATI.

Shukurova Dilfuza Xojiyevna

Toshkent temir yo'l texnikumi infratuzilmadan
foydalanish kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992971>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko'priksizlik tarixi, Respublikamizda hozirgi kunda ko'priksizlik soxasiga berilayotgan e'tibor va bu yo'nalishda hozirgi zamon talablariga javob bera oladigan zamonaviy ko'priklar va sun'iy inshootlar barpo etilayotgani yoritib berilgan

Kalit so'zlar: Ko'priksizlik soxasi (KS), to'sinli ferma (TF), Panjarali ferma (PF), temirbeton ko'priklar (TK).

Ko'priksizlik rivojlanishining tarixi ko'priklarning konstruksiyalari, qo'llanilgan sxemalari jamiyat ishlab chiqarish kuchlari rivojlanishi darajasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Bizning eramiz boshlanishidan oldin yog'och va toshning hossalardan foydalanib ular ko'priklar qurilishida ishlatilgan. Metallurgiya rivojlanishi bilan ko'priklar cho'yandan, payvandlanadigan, undan keyin esa quyilgan temirdan, uglerodli, yuqori mustahkamlikka ega legirlangan po'latlardan qurilgan. Hozirgi paytda o'lchamlari va qabul qilingan dadil qarorlari bo'yicha misli ko'rilmagan to'sinli va panjarali fermalardan iborat arkali, vantli ko'priklar, oraliq uzunligi 2 km dan katta osma ko'priklar bunyod qilingan. Yaqin yillarda oraliq uzunligi 3km dan katta ko'priklar qurilishi rejalashtirilgan. Portlandsementni, yuqori markali sementlarni ishlab chiqarish temirbeton ko'priklarning, keyinchalik esa o'zlarining o'lchamlari va sxemalari bilan ajralib turadigan oldindan zo'riqtirilgan temirbeton ko'priklar qurilishi rivojlanishiga olib keldi.

Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi rahbariyati, shahsan mamlakatimiz Prezidenti tomonidan transport qurilishiga, ayniqsa ko'priksizlik sohasini rivojlantirishga katta e'tibor berib kelinmoqda. Bu borada qarorlar qabul qilinmoqda. PQ-3309 04.10.2017 "Avtomobil yo'llari ko'priklarini, yo'l o'tkazgichlar va boshqa sun'iy inshootlarni qurish hamda foydalanishni tashkil etish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarorni bemalol bunga misol qila olamiz. Dunyodagi har bir davlatning rivojlanish ko'rsatkichlari ushbu davlat iqtisodiyotining izchil o'sib borishi, har bir sohada erishilgan yutuqlar, texnik imkoniyatlarning kengayishi va boshqa ko'rsatkichlar bilan baholanadi.

Aytib o'tish kerakki, alohida olingan bir davlatning ko'priksizlik sohasidagi yutuqlari ushbu davlat iqtisodiyotining muhim ko'rsatkichlaridan biridir.

Rivojlangan davlatlarda qurilgan va qurilayotgan ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar hozirgi globallashtirilgan dunyo talablariga mos kelishi, ya'ni zamonaviy bo'lishi talab etiladi. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi rahbariyati, shahsan mamlakatimiz Prezidenti tomonidan transport qurilishiga, ayniqsa ko'priksizlik sohasini rivojlantirishga katta e'tibor berib kelinmoqda.

Bu borada Respublikamizda hozirgi kungacha amalga oshirilgan ishlar quyidagilar:

- "Toshkent viloyati Yuqorichirchiq va Qibray tumanlaridan o'tuvchi avtomobil yo'li qurilishida yangi yo'l o'tkazgich va avtoyo'l ko'priklari qurilishi. (2-bosqich, Mahtumquli (Taraqqiyot) ko'chasi va Do'rmon qarorgohiga olib boruvchi avtoyo'l kesishmasida yangi yo'l o'tkazgich qurilishi" uzunligi 617 m.

- "Shovot-Qorao'zak yangi temir yo'l liniyasini loyihasi bo'yicha jami 3 ta avtomobil yo'l o'tkazgichlari, 9 ta ko'prik, 1 ta PTT hamda 9 ta PBT.

- Amudaryo ustidan o'tuvchi temir yo'l va avtomobil yo'li qo'shma ko'prigini qurish" loyihasi uzunligi - 412,7 m.

- Navoiy-Buxoro uchastkasida elektrlash-tirilgan yuqori tezlikdagi ikkinchi temir yo'l qurilishida umumiy uzunligi 476 m, 12 ta ko'prik, 76 m bo'lgan 2 ta sun'iy inshoot bo'lib, ob'ekt bo'yicha jami, 50 % dan ortiq ish bajarilgan;

- Samarkand shaxrining Bo'stonsaroy va Ro'dakiy ko'chalari kesishuvida transport yechimi (tonnel tipidagi yo'l o'tkazgich) qurilish uzunligi 671 m.

- "Jaloliddin Manguberdi xiyoboni hududida yer osti avtomobil tunneli" umumiy uzunligi 500,72 m.

- Bo'zsuv kanali ustidan qurilgan ko'prik Toshkent xalqa yo'li va Amir Temur shohko'chasida barpo etilgan ko'prik. Umumiy uzunligi 423, balandligi 5,5, kengligi 33 metr bo'lgan 8 polosali mazkur ko'prik "O'zbekiston temir yo'llari" aksiyadorlik jamiyatiga qarashli "Ko'prik qurilish tresti" unitar korxonasi tomonidan 67-ko'prik qurilish bo'linmasi bunyodkorlari tomonidan olti oyda qurib bitkazildi. Ko'prikning ikki tomonida piyodalar uchun 2 metrli yo'lak barpo etilgan bo'lib, bu piyodalarga qulaylik yaratadi.

- Bunyodkor va Muqimiy ko'chalari kesishgan chorraxadagi ko'priknig bunga misol qilib aytishimiz mumkin. Umumiy uzunligi 900, balandligi 6, kengligi 24 metr bo'lgan 6 polosali mazkur ko'prik. Unga parallel ravishda ikkita, har birini uzunligi 131,6 metrlik piyodalar uchun mo'ljallangan tomi yopiq er usti ko'prigi ham barpo etildi. Piyodalarga qulaylik sifatida ularga eskalator o'rnatildi.

- Toshkentning Kichik halqa yo'li va Farg'ona yo'li ko'chalari tutashgan hududdagi yo'l o'tkazgich. Ma'lumot uchun, ko'priknig uzunligi 346 metr, eni 30 metr bo'lgan qismi rekonstruksiya qilinmoqda. Uzunligi 281 metr, eni 22 metr bo'lgan qismi esa yangidan qurildi. Mirobod tumanidagi qurilgan va rekonstruksiya qilingan ko'priklar ham shulardan biri. Uning eni 30, uzunligi 346 metr bo'lgan qismi rekonstruksiya qilinadi. Eni 22, uzunligi 281 metr bo'lgan qismi yangidan qurilgan. Ko'priknig ikki tomonida piyodalar yo'lakchasi qurilib, tungi yoritgichlar o'rnatilgan. Bu ishlar haydovchi va yo'lovchilarga katta qulaylik yaratish barobarida ko'priknig harakat xavfsizligini ta'minlash darajasini oshiradi.

- Toshkent shahar Ohangaron shassesining Mahtumquli ko'chasi bilan kesishuvida bunyod qilingan uch sathli ko'priklar. Yangi yo'l Chimyongacha bo'lgan yo'lni 22 kilometr ga qisqartiradi va deyarli to'g'ridan-to'g'ri Toshkent va Yangibozorni bog'laydi. O'tish joyining pastki, tunnel qismining uzunligi 593 m, aylana shaklidagi o'rta sathining uzunligi 29 m, yo'l o'tkazgich qismi 502 m ga cho'zilgan. Tunnelda har bir yo'nalishda uchta yo'lak bor va estakadada, to'rttasi esa o'rta darajada.

- O'zbekistonda ilk marotaba shahrimizning Navro'z bog'ida Anhor ustidan piyodalar sayr qilishi uchun mo'ljallangan ostma ko'pri.

Taraqqiyotning yangi bosqichi.

Taraqqiyotning yangi bosqichida Toshkent metropoliteni geografiasini yanada kengaytirish, jumladan uning liniyasini shahrimizning Sergeli va Yashnabod tumanlariga ham yetkazish g'oyasi Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan edi, oradan ko'p o'tmay loyihani amalga oshirish ishlari 2016 yilning oktyabr oyidan boshlab yuborildi. Yer usti metorsining umumiy uzunligi - 52,1 km; Shundan yer ustki qismi - 50,4 km; yer ostki qismi - 1,7 km; Bekatlar soni - 35 ta; Metro ikki tomonlama harakatlanadi.

2023 yilda soha bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan ishlar:
2023 yil korxonada soha bo'yicha kutilayotgan qurilish-montaj ishlari 1 trln. 502 mln. so'm miqdorida bajarilishi rejalashtirilmogda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 4-oktabrdagi PQ-3309-son.
2. Sun'iy inshootlar va ulardan foydalanish: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma/ Ch.S. Raupov, Yo.Hakimova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi.-Toshkent:Yangi nashr, 2012.-176 b.
3. S. S. Salixanov. Transport inshootlarini loyihalash va qurish. Darslik. Toshkent, «Complex Print» nashriyoti, 2018.-405b.

4. Raupov Ch.S. Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi, sinovi va reabilitatsiyasi tom I, tom II, 2017 y.
5. www.railway.uz

